

XITOIY-HINDISTON O‘RTASIDAGI HUDUDIIY-CHEGARAVIIY KELISHMOVCHILIKLAR: JANUBIIY OSIYO VA TINCH OKEANI MINTAQALARI

Abdullayeva Mahbuba

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti
Xitoyshunoslik fakulteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola hozirda xalqaro maydonda iqtisodiy hamda siyosiy jihatdan yetakchilikni egallab kelayotgan ikki yirik davlat Xitoy Xalq Respublikasi va Hindiston davlati o‘rtasida Janubiy Osiyo va Tinch okeani mintaqalarida mavjud hududiy-chegaraviy kelishmovchiliklarga bag‘ishlanadi. Ishning maqsadi bu ikki davlatning ushbu hududlardagi nizosi va uning sabablari, ikki davlat aloqalariga ta’sir qiluvchi tashqi davlatlar omillari yoritib o‘tilgan. Shuningdek, Xitoy va Hindistonning Janubiy Osiyo va Tinch okeani mintaqalaridagi asosiy tashqi siyosat strategiyalari, bu ikki davlatning kelgusida bu mintaqalarda qanday maqsadni ko‘zlayotganligi ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot metodologiyasi ilmiy bilishning umumiy gumanitar usullari : qiyosiy tarixiy, qiyosiy va umumlashtirish usullariga asoslanadi.

Kalit so‘zlar : Xitoy, Hindiston, o‘zaro hamkorlik, Janubiy Osiyo, Tinch Okeani, “Marvarid ipi” siyosati, muammoli hududlar.

TERRITORIAL AND BORDER DISPUTES BETWEEN CHINA AND INDIA: SOUTH ASIA AND THE PACIFIC REGION

Abdullayeva Mahbuba

Tashkent State University of Oriental Studies
1st year graduate student of the Faculty of Chinese Studies

Abstract: This article is devoted to the existing territorial and border disputes in South Asia and the Pacific between the two major countries, the People's Republic of China and India, which are currently leading the world economically and politically. The purpose of the work is to highlight the conflict between the two countries in these areas and its causes, as well as the external factors affecting the relations between the two countries. Also, the main foreign policy strategies of China and India in South Asia and the Pacific region, what goals these two countries are aiming for in these regions in the future will be considered. Research methodology is based on general humanitarian methods of scientific knowledge: comparative historical, comparative and generalization methods.

Key words: China, India, mutual cooperation, South Asia, Pacific Ocean, "String of Pearls" policy, problem areas.

KIRISH

So'ngi o'n yil ichida xalqaro maydonda siyosiy hamda iqtisodiy jihatdan tez rivojlanayotgan davlatlar o'z ta'sirini sezilarli o'tkaza boshladi. Ushbu davlatlar orasida Xitoy hamda Hindiston Respublikasining ahamiyati katta. Bu ikki davlat savdo-iqtisodiy, madaniy sohalarda, bundan tashqari G'arbning iqtisodiy va siyosiy sohalarda yetakchilik qilishiga qarshi turishda va ko'p qutbli dunyoni shakllantirishda mustahkam hamkorlik qilishlariga qaramasdan, ular o'rtasida bir necha hududiy-chegaraviy kelishmovchiliklar, hal qilinishi zarur bo'lgan muammolar bir qancha. Xitoy hamda Hindistonning manfaatlari eng ko'p tutashgan mintaqalar bu Janubiy Osiyo va Tinch okeani havzasi hisoblanadi.

Tadqiqotchilar shuni ta'kidlaydiki, Hind-Tinch okeani, keyinchalik Osiyo-Tinch okeni deb nomlangan hududda yangi aloqalarning vujudga kelishi Xitoyning geoiqtisodiy hamda geosiyosiy ta'siri bilan bog'liq. Hind-Tinch okeani hududini yaratishda Yaponiya va Hindistonning qiziqishlari mos keladi, bu ikki davlat o'rtasida "strategik hamkorlik" vujudga keladi. Ushbu kelishuvdan Hindiston hukumatining ko'zlagan maqsadi Hind okeni hududida Xitoyning strategik mavjud ekanligi muammosiga yechim izlash edi. Allaqachon 2000-yillarning oxirlaridan boshlab Xitoy hukumati "Bir makon – bir yo'l" tashabbusiga qadar Hind okeani, Yaqin Sharq va Afrika davlatlari bilan aloqalarni yo'lga qo'ya boshlagan edi. Xitoy hukumati dengiz davlatlari hisoblanmish Osiyo va Hind okeaniga kredit, qarzlarni berish orqali portlarni kengaytirish va qurishga oid faol tashqi siyosat olib bora boshladi. Bu hududlarda Xitoy hukumati nafaqat geosiyosiy, balki o'zining tovarlari uchun xorijiy bozor hamda doimiy eksportga yo'naltirilgan hududni topish kabi geoiqtisodiy maqsadini ham amalga oshirayotgan edi. Bu esa Hind okeanida "strategik Hindistonning milliy manfaatlari" ga bevosita ta'sir qilar edi.¹⁹

Xitoy-Hindiston o'rtasidagi hududiy-chegaraviy kelishmovchiliklar XX asrning 50- yillari oxiriga kelib paydo bo'la boshlagan. Hindiston Xitoyning Hind okeanida uzoq muddat mavjud bo'luvchi "marvarid ipi" strategiyasiga qarshilik qila boshlaydi. Boshqa tomondan, Xitoyning faol harakatlari Hindiston hukumati o'z milliyligini tushunish uchun turtki berdi.²⁰

Ushbu ishni yozishda A. V. Pedin, Y. P. Bajaniva, V.C.Kuznetsov, S.V. Uyanayeva larning ilmiy asarlaridan foydalanilgan.

¹⁹ Л.А. Андропова, Ван Чао линь. Позиции США, Китая и Индии по поводу формирования Нового Индо-Тихоокеанского Региона. - Вестник Томского государственного университета. История. 2019. № 60. С. 91.

²⁰ Иванько А.И. Китайско-индийски территориально-пограничны спор 1988—1998 гг. // Российское образование: 2005 – С.356. систем федеральный образовательный портал //http://www.humanities.edu.ru:8104/db/msg/35387

Bundan tashqari xitoylik olimlar Ven Fude, Li Tao, Yan Xiaoyun, Chjan Menszyu larning asarlaridan ham keng foydalanildi.

Janubiy Osiyo va Tinch okeanidagi kelishmovchiliklar.

Hindiston Respublikasi uchun Xitoyning Hind okeani hududida mavjudligi muammosiga yechim izlash muhim o‘rin egallay boshlagan edi. 2000-yillarning oxiriga kelib Xitoy hukumati Hind okeani mintaqalari, Shimoliy va Sharqiy Afrika, Yaqin Sharq davlatlari bilan aloqalar o‘rnata boshladi. Xitoy bu hududlarga kirib borishdan nafaqat geosiyosiy maqsadlar, balki geoiqtisodiy maqsadlar ham, tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirishni ham ko‘zlagan edi. Shu tariqa Xitoy tovarlari uchun bozor yaratish siyosatini ham amalga oshirdi. Bu maqsadga erishish uchun Pekin hukumati Janubiy Osiyo, Tinch okeani va Hind okeanida ham o‘z ta’sir doiralarini kengaytirib bormoqda edi.

Xitoy hamda Hindiston o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy, madaniy sohalardagi mustahkam hamkorlikka qaramasdan, bu ikki iqtisodiy jihatdan qudratli davlatlar o‘rtasida bir necha hududiy-chegaraviy muommalar mavjud edi. Xitoy va Hindiston o‘zlarining milliy qiziqishlarida kelib chiqib faol tashqi siyosat olib boradi. Masalan Hindistonning AQSH bilan yaxshi aloqalari Xitoyning Hind okeanida erkin harakatlanishga qiyinchilik keltirib chiqarganligi sababli, Xitoy oxirgi yillarda bu hududda faol dengiz-harbiy qudratini kuchaytirib “marvarid ipi” deb nomlangan tayanch nuqtalarini yarata boshladi. Bangladesh, Myanma, Shri-Lanka, Pokiston hamda Maldiv orollari Xitoyning Janubiy – Osiyo va Hind okeanidagi dengiz tayanch nuqtalari hisoblanadi.²¹

Hindiston esa Janubiy-Osiyo va Tinch okeani hududini o‘zining tarixiy jihatdan ta’sir doirasida deb hisoblaydi. Xitoyning bunday tashqi siyosatiga mos ravishda Hindiston hukumati ham Janubiy Xitoy dengizida o‘zining harbiy quvvatini oshira boshlagan. Bu esa Pekin hukumatining noroziligiga sabab bo‘ldi, negaki bu hududni Xitoy o‘zining ta’sir doirasida deb hisoblaydi. Bundan tashqari Hindiston Xitoyga qarshi hisoblangan Vetnam va Fillipin davlatlari bilan ham yaxshi aloqalar o‘rnatgan. Bu orqali Nyu-Dehli hukumati Janubiy Osiyoda Osmonosti davlati ta’sirini me’yorda ushlab turishga harakat qiladi. Negaki, agar bu hududda Xitoy o‘z ta’sirini o‘rnatib mustahkamlaydigan bo‘lsa, bu Hindiston uchun iqtisodiy jihatdan salbiy vaziyatlarni keltirib chiqarar edi.

Shuningdek Xitoyning Nepal davlati bilan yaqinlashishi natijasida Katmandu Xitoyning janubi-osiyo hududidagi tashshabuslarini qo‘llab-quvvatlaydi. Xitoyning ittifoqchilari Hindistonning ham quruq ham dengiz hududlarida joylashganligi, bu hududlarda Xitoyning qudratini oshib borishi hind analitiklarini e’tiborini tortdi va Pekinning “marvarid ipi” siyosatiga qattiq norozilik kayfiyatini keltirib chiqardi. Shu

²¹ Аликберов Э.Ш., Аликберова А.Р. Китайско-индийские отношения на современном этапе: обзор. Современные востоковедческие исследования. 2020; 2(4): с. 75.

bilan birga bu ikki davlatning manfaatlari Afrika qit'si hamda Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlarida ham tutashadi. Afrika qit'asiga bo'lgan qiziqish bu tabiiy resurslarga bo'lgan katta qiziqish bo'lsa, Markaziy Osiyo davlatlariga esa bozor sifatida qarashlari mavjud edi.²²

Bu ikki davlatning o'zaro hamkorligiga boshqa davlatlar bilan bo'lgan faol aloqalari ham ta'sir qiladi. Masalan AQSH davlatining Hindiston bilan harbiy va yadroviy jihatdan aloqalari Xitoy Xalq Respublikasini ham faol iqtisodiy va harbiy qudratini mustahkamlashga turtki bo'ladi. Xitoy hukumati Xitoy-Hindiston o'rtasidagi chegaralar hech qachon rasmiy bo'linmaganligi va bunda Hindiston o'zining "an'anaviy va doimiy" chegaralarini bilmaslikda ayblaydi. Hindiston tomonidan taklif qilingan chegara to'g'risidagi barcha kelishuvlarni Xitoy hukumati 3 turga bo'ladi: 1) so'roq ostida mavjud bo'lgan kelishuvlar; 2) ma'lum chegara masalalariga hech qanday aloqasi yo'q hisoblangan kelishuvlar; 3) amalda mavjud bo'lmagan hamda noqonuniy kelishuvlar.²³

Hindiston hukumatini yana ham tashvishga solivchi omil bu Xitoy hukumatinin Pokiston bilan yaqindan aloqalari bo'lib, u o'zining raqibi deb hisoblagan davlatni boshqa bir iqtisodiy jihatdan qudratli davlat bilan aloqa qilishini hoxlamas edi. Bundan tashqari Xitoyning ham Pokiston hisobiga ushbu hududda o'z ta'sirini mustahkamlashini istamayotgan edi. Xitoyning Pokiston davlati bilan bo'lgan yaqin aloqalari bu hududda amerika-hind ta'siriga qarshi hisoblanadi. "Pokiston omili" XXR-Hindiston aloqalarida salbiy jihat bo'lib, o'zaro ijobiy hamkorlikka bevosita ta'sir etuvchi omil hisoblanadi.²⁴

Xulosa

Bu ikki davlat o'rtasidagi hududiy-chegaraviy muammolar mavjudligi ularning savdo-iqtisodiy, madaniy aloqalariga katta ta'sir o'tkazadi. So'ngi 30 yillikda bu davlatlar o'rtasidagi chegaraviy muammolarda kelishuvga erishilganligiga qaramasdan 2013, 2014, 2020- yillarda janubiy chegaralarda bir necha mojarolar kelib chiqqan. Bu ikki ham iqtisodiy ham demografik jihatdan yetakchi davlatning butun dunyoning siyosiy va iqtisodiyotiga ta'siri oshib borayapti. Ikki davlat rahbarlari o'rtasida o'zaro yaxshi hamkorlikka salbiy ta'sir etuvchi hududiy-chegaraviy masalalarni hal qilish katta mehnat talab etadi. Ayniqsa bu o'zaro yaxshi qo'shniçilik aloqalariga ham ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari Xitoy va Hindiston G'arbga qarshi turish siyosati ostida mustahkam hamkorlik qiladi va ko'p qutubli dunyo shakillanishiga intilayotgan bir paytda o'zaro kelishuv muhim omillardan biri hisoblanadi. Hal qilinmagan chegaraviy

²² Бажанов Е.П. Китай и внешний мир. Москва, - 1990. С. 456.

²³ Иванько А. И. Китайско-индийский территориально-пограничный спор 1988—1998 гг. // Российское образование: систем федеральный образовательный портал. 2005. <http://www.humanities.edu.ru:8104/db/msg/35387>

²⁴ Уянаев С.В. Взаимодействие России, Индии и Китая в XXI веке: проблемы, перспективы, направления. Москва: ИДВ РАН Пресс. 2004. С. 386.

muammolarga qaramasdan Xitoy va Hindiston hamkor sifatida qoladi, ularning hamkorligining asosiy omili bu G'arbga qarshi turish va ko'p qutbli dunyoni barpo etish omilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Л.А. Андропова, Ван Чао линь Позиции США, Китая и Индии по поводу формирования Нового Индо-Тихоокеанского Региона.- Вестник Томского государственного университета. История. 2019. № 60. С. 91.

2.Иванько, А. И. Китайско-индийский территориально-пограничный спор 1988—1998 гг. // Российское образование: систем федеральный образовательный порталю., 2005 г. [//http://www.humanities.edu.ru:8104/db/msg/35387](http://www.humanities.edu.ru:8104/db/msg/35387)

3. Аликберов Э.Ш., Аликберова А.Р. Китайско-индийские отношения на современном этапе: обзор. Современные востоковедческие исследования. 2020; 2(4): С. 74-79.

4. Бажанов Е.П. Китай и внешний мир. Москва, 1990.

5. Уянаев С.В. Взаимодействие России, Индии и Китая в XXI веке: проблемы, перспективы, направления. Москва: ИДВ РАН Пресс. 2004. С. 386.

6. Педин А.В. Китайско-индийские отношения: проблемы и перспективы. Восток Россия - Запад: историко-культурологические исследования. К 70 летию С.В. Мясников. Москва. 2001

7. Кузнецов Б.С. Китай - Индия: трудный путь к взаимопониманию. Азия и Африка сегодня. 2004. №5 .

8. Declaration of the People's Republic of China and the Republic of India on the Principles of Relations and Comprehensive Cooperation (June 23, 2003). URL: <http://news.xinhuanet.com/new-scenter /2003-06/24/content>

9. Аратюнян А. А. Стратегия «жемчужной нити» как мера для реализации инициативы китайского морского шелкового пути. Современные востоковедческие исследования. 2020; 2(2):100-120.